

В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Хамроев Саиджон Саноевич

и.о. декана факультета Педагогики и социальных наук,

Педагогический институт

Бухарского государственного университета

ss9337@mail.ru

Аннотация: В Новом Узбекистане создаётся правовое, социальное, светское, демократическое государство, основанное на социальной справедливости. Согласно Конституции Республики Узбекистан, это общество регулируется и развивается на основе социальной справедливости, законности и демократических ценностей как главный реформатор государства.

Ключевые слова: реформы, пространства, суверенитет, Конституция, общества, человек, демократия, философия, политика

Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев, «Главная цель наших реформ в этом направлении – превратить новый Узбекистан в страну людей, довольных своей жизнью, счастливых, всесторонне развитого социального пространства».

В нашей стране под нашим мирным небом в родной земле толерантно живут представители более 130 национальностей и народов. Их обычаи и традиции сохраняются, они равноправны, они занимают своё место в обществе как одна семья, где требуется уделять равное внимание и поддержка общества малообеспеченным слоям населения и ликвидация бедности. И это реализуется социальной справедливостью.

В построении демократического государства важное значение имеет реализация политики социальной справедливости. В «Преамбуле» нашей

Конституции объявлено, что «торжественно заявляя о своей приверженности правам человека и идеям государственного суверенитета, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и грядущими поколениями, опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности, она демонстрирует свою приверженность демократии и социальной справедливости». Статья 14 Конституции гласит, что «Государство осуществляет свою деятельность на основе принципов социальной справедливости и законности, стремясь к благополучию человека и общества».

Социальная справедливость являясь одним из демократических принципов, становится важным фактором в обеспечении процветание человека и общества на основе принципов социальной справедливости.

Социальная справедливость востребована для активной деятельности в обеспечении реализации интересов граждан, положительного решения социальных проблем, социальной стабильности и социального роста.

Для этого в стратегии развития Нового Узбекистана в качестве одного из основных принят принцип «За человеческое достоинство», а в нашей стране «Интересы человека превыше всего» и «Государственные органы должны служить нашему народу, а не люди, государственным органам», «Государство - слуга народа». – подчеркивает Ш.Мирзиёев. На основе принципов решения социальных проблем граждан, обеспечения правовых и законных интересов, в ближайшие годы мы можем увидеть практическое доказательство правильности проводимую гуманитарную политику в нашем Новом Узбекистане.

Социальная справедливость является основным критерием, отражающим гуманность государственной политики. На новом этапе развития Узбекистана возникает необходимость рассмотрения принципов социальной

справедливости как одного из важных объектов исследования социальной философии.

В нынешнюю эпоху социальная справедливость является направлением политики, и она стала самым необходимым элементом, удовлетворяющим взгляды и потребности общества. Социальная справедливость используется на практике как средство выработки и действия государственной политики. С помощью этого инструмента можно защитить жизнь и образ жизни сообщества и обеспечить его будущие перспективы. Здесь социальная справедливость означает не только поддержку людей, нуждающихся в социальной помощи, но и понимание приоритетов государственной политики.

Республика Узбекистан является социально ориентированной страной. Имеет уникальный опыт соблюдения принципа социальной справедливости. Участие государства в жизни общества считается важным, и оно обеспечивает выполнение его социальных обязательств перед своими гражданами по всем направлениям. Это, в свою очередь, порождает обязательство государства поддерживать социально незащищенные группы. Это требует изучения проблемы принципа социальной справедливости в демократической государственной политике с точки зрения социальной философии.

Президент Шавкат Мирзиёев был инициатором соблюдения принципа социальной справедливости в политике нового государства Узбекистан. Взгляды и мнения Ш. Мирзиёева по этому вопросу составляют методологическую основу нашего исследования.

Подводя итог, можно сказать, что сегодня в нашей стране проведение социально-экономических и общественно-политических реформ, формирование устойчивых институтов в виде развитого гражданского общества и правового государства, развития принципов и эффективно их реализовывать напрямую связано с социальной справедливостью.

На основе методов работы и политики Президента Ш.Мирзиёева в нашей стране строится «Государство для народа». «Приверженность этому принципу свидетельствует о необходимости сделать человека и его интересы главным критерием государственной политики и реформ.

Это является причиной признания не только в нашей стране, но и во всем мире того, что эти реформы соответствуют самым демократическим принципам, что их конечная цель и приоритетное направление государственной политики направлены на обеспечение интересов, прав и свобод человека.

Следует подчеркнуть, что социальная справедливость означает условия, при которых каждый член общества имеет равные права, одинаковую защиту и обязанности и обязанности, и обеспечение равенства и безопасности социальных, экономических, политических и правовых свобод каждого проживающего человека в обществе.

В настоящее время реформы, осуществляемые во всех сферах нашего общества, проникнуты духом социальной справедливости и являются конечным результатом обеспечения прав и свобод человека. «Социальная справедливость» — главный показатель человеческого достоинства в этой стране. Эта социальная политика становится главной задачей национального и справедливого государства, которое мы строим.

Литература:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyaisi. -Tashkent: "Uzbekistan", 2021 457-p.
2. Newspaper: Yangi O'zbekiston, Saturday, January 25, 2020 No 1(1)
3. Sobirovich T. B. The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 197-202.

4. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.
5. Sobirovich T. B. National Principles of Democracy in Uzbekistan //Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS). – 2021. – T. 5. – №. 3. – C. 131-135.
6. Sobirovich T. B. Strategy of Renewal of National Spirituality of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – 2020. – T. 3. – №. 8. – C. 122-126.
7. Sobirovich T. B., Murodogli I. S. The strategy for the implementation of the modern governance system in Uzbekistan //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 5. – C. 741-748.